

A MEDIAÇÃO METODOLÓGICA E O DESEMPENHO DISCENTE: RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DOCENTES, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM

Maria Eduarda Borges Maciel¹, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros²

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência do estágio supervisionado realizado nas turmas do 9º ano A e C, discutindo a relação entre metodologias de ensino, engajamento estudantil e desempenho acadêmico. A literatura aponta que metodologias expositivas tradicionais tendem a limitar a participação discente e a dificultar a aprendizagem, especialmente em turmas com baixa motivação ou pouca conexão com o professor. Durante o período de observação, constatou-se que o professor regente fazia uso predominante de aulas expositivas sem exemplos tateis, o que favorecia dispersão, indisciplina e ausência de participação efetiva dos alunos. Na regência, adotou-se um conjunto de estratégias contextualizadas, utilizando elementos do cotidiano dos adolescentes e práticas que favorecessem maior dialogicidade. Observou-se melhora significativa no comportamento, no interesse e no surgimento de dúvidas, indicando maior compreensão e aproximação com o conteúdo. O presente relato discute as estratégias aplicadas, os desafios encontrados e os resultados observados, articulando-os com referenciais teóricos e com as demandas contemporâneas do ensino de Ciências.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Engajamento estudantil. Ensino de Ciências. Prática docente. Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem é profundamente influenciado pela metodologia utilizada pelo professor e pela forma como ele se relaciona com seus alunos. Libâneo (2013) enfatiza que a prática pedagógica funciona como uma ponte entre o conhecimento sistematizado e o estudante, constituindo um elemento essencial para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos discentes. Zabala (1998) reforça essa ideia ao afirmar que a metodologia de ensino não representa apenas um conjunto de técnicas, mas uma concepção de aprendizagem que determina o tipo de relação que o aluno estabelece com o saber. Dessa forma, a escolha metodológica impacta diretamente o desempenho escolar e o nível de engajamento dos estudantes em sala de aula.

Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar a experiência do estágio supervisionado do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará

¹ Graduanda, graduanda em Ciências Biológicas UECE, dudinha.maciel@aluno.uece.br

² Doutora em Educação pela UECE, Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br

(UECE), com foco em compreender como a metodologia docente interfere nas dinâmicas de participação, no comportamento e na aprendizagem. Para isso, são apresentadas reflexões construídas a partir de observações, registros, práticas desenvolvidas e resultados percebidos ao longo do estágio.

A Escola está localizada em Fortaleza-CE e atende estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. A instituição possui estrutura física adequada, salas climatizadas e corpo docente estável, o que favorece a continuidade pedagógica. As turmas do 9º ano A e C, contempladas no estágio, apresentavam entre 30 e 35 alunos cada, com frequência variável e notável heterogeneidade em relação aos níveis de aprendizagem e comportamento. Durante a fase de observação, percebeu-se que muitos estudantes demonstravam dificuldades de concentração, baixa interação com o professor e pouco interesse por aulas meramente expositivas.

A partir desse cenário, tornou-se essencial compreender como a escolha metodológica pode atuar como ferramenta mediadora do processo educativo, influenciando tanto a conexão entre professor e aluno quanto a qualidade da aprendizagem. Este relato expandido busca discutir esse contexto, articulando fundamentos teóricos e experiências práticas vivenciadas no estágio supervisionado.

2. DESENVOLVIMENTO

A etapa de observação ocorreu ao longo das primeiras semanas do estágio, permitindo conhecer a rotina, as dinâmicas de sala de aula e as estratégias adotadas pelo professor regente. Desde o início, foi possível identificar que a metodologia utilizada consistia exclusivamente em aulas expositivas tradicionais, centradas na explicação verbal do conteúdo, sem utilização de recursos visuais, exemplos práticos ou relação com o cotidiano dos alunos.

As aulas aconteciam de forma linear, com explicações prolongadas e pouca variação didática, o que contribuiu para dispersão e conversas paralelas. Diversas vezes, o professor precisava interromper a aula para pedir silêncio ou reorganizar a atenção dos estudantes, o que fragmentava a construção do raciocínio e dificultava a continuidade do conteúdo. Outro aspecto relevante era a ausência de questionamentos por parte dos alunos: raramente surgiam dúvidas, não porque estivessem compreendendo totalmente, mas porque muitos sequer acompanhavam a exposição.

A prática das aulas expositivas continua muito presente na educação básica brasileira e, quando se mantém de forma predominantemente linear, com longas explicações e pouca variação didática, tende a favorecer a dispersão, a fragmentação do raciocínio e a ausência de questionamentos dos estudantes, como observado em relatos e pesquisas sobre o tema (ANDREATA, 2019). Estudos que mapeiam estilos e estratégias de ensino apontam que a adoção frequente do método expositivo costuma estar associada a baixas oportunidades de participação ativa, o que compromete tanto a verificação da aprendizagem quanto a construção de sentido pelas turmas, por isso, autores defendem a articulação da exposição com práticas dialogadas ou metodologias ativas para promover engajamento e compreensão. Essas investigações ressaltam também que o problema não é necessariamente a exposição em si, mas sua utilização sem intencionalidade pedagógica, isto é, sem integração a objetivos claros, sondagem de saberes prévios e estratégias de interação, o que torna imprescindível que a formação docente prepare futuros professores para diversificar procedimentos e tornar a aula expositiva mais dialogada e significativa.

Durante a observação, foi possível notar que os estudantes apresentavam diferentes níveis de interesse. Alguns demonstravam esforço para acompanhar a

explicação, mas tinham dificuldade em manter a concentração devido à metodologia pouco dinâmica. Outros permaneciam alheios, conversando ou realizando atividades não relacionadas à aula. Essas diferenças também refletem a própria heterogeneidade da escola enquanto microambiente social, marcada pela diversidade de trajetórias, expectativas, ritmos de aprendizagem e formas de interação dos alunos. Nesse contexto, as distintas respostas à prática pedagógica evidenciam como a pluralidade presente no espaço escolar influencia o engajamento e a dinâmica da sala de aula.

É comum que estudantes do ensino fundamental, especialmente adolescentes, necessitem de referências concretas, exemplos visuais, analogias e situações próximas de seu cotidiano para estabelecer relações de significado com os conceitos científicos. A ausência desses elementos tornava o conteúdo abstrato, difícil e distante, contribuindo para a desmotivação observada ao longo das aulas.

O estilo de ensino adotado por um professor desempenha um papel crucial na formação de seus alunos. Professores que adotam métodos inovadores, envolventes e interativos são mais propensos a capturar a imaginação de seus alunos e despertar um interesse pelo processo (BRIGHENTI, et al., 2015).

Diversos aspectos da história de vida do professor entram em jogo quando ele atua no ambiente de sala de aula. Não apenas sua formação profissional, mas também seu desenvolvimento pessoal e fatores subjetivos estão envolvidos nesse processo.

Quando um docente inicia sua carreira em sala de aula, precisa estudar e escolher qual método de ensino melhor se adequa não apenas ao seu perfil, mas também às características da turma em que atua.

Esse processo pode ser bastante desafiador, especialmente no início, quando o professor ainda não possui amplo manejo em sala, o que pode resultar em uma aplicação pouco eficiente da metodologia escolhida (TEODORO, 2017). Além disso, o docente pode enfrentar dificuldades para modificar uma metodologia já utilizada por muito tempo diante de solicitações dos alunos. Essas dificuldades podem estar relacionadas tanto à limitação em adaptar o método quanto à recepção negativa do feedback estudantil. Nesse sentido, o professor pode interpretar a crítica como uma desvalorização de sua prática — entendendo que os alunos julgam que a metodologia “não presta” — em vez de perceber que, possivelmente, a turma como um todo está enfrentando obstáculos para aprender de forma satisfatória (AGUIAR, et al., 2006).

Regência

A fase de regência teve duração total de 16 horas e foi planejada com o objetivo de promover maior participação, aproximação e compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. Com base nas observações e nos referenciais teóricos estudados, buscou-se desenvolver abordagens didáticas que valorizassem a interação, o diálogo e a contextualização.

Para isso, foram selecionadas estratégias que envolviam a utilização de exemplos do cotidiano dos estudantes, analogias para facilitar a compreensão de conceitos abstratos, atividades em pequenos grupos e momentos destinados à formulação de perguntas. Tais práticas dialogam com autores como Ausubel (2000), que enfatiza a importância da aprendizagem significativa e defende que novos conhecimentos só são assimilados quando se conectam a estruturas cognitivas já existentes.

As aulas ministradas durante a regência buscaram romper com a lógica da exposição contínua e estabelecer uma relação mais horizontal entre professor e alunos, criando uma relação mais direta e próxima com o aluno, demonstrando para estes que a troca de conhecimento pode ser feita entre todos dentro de sala. Desde o início, foi possível perceber maior atenção por parte das turmas, que demonstraram curiosidade e disposição para participar das atividades. O ambiente de sala tornou-se mais organizado e acolhedor, com reduzida necessidade de intervenção disciplinar.

Um dos aspectos mais marcantes observados nesse período foi o aumento significativo no número de dúvidas. Alunos que anteriormente nunca se manifestavam passaram a fazer perguntas, indicando envolvimento real com o conteúdo. Além disso, comentários espontâneos revelaram que estavam compreendendo melhor os temas e que gostaram da forma como as aulas estavam sendo conduzidas. Esse retorno discente reforça a ideia defendida por Freire (1996) de que o diálogo é fundamental para a construção do conhecimento e para o estabelecimento de relações pedagógicas saudáveis.

Mesmo diante de pequenos desafios, como a heterogeneidade das turmas e a necessidade de adaptar o tempo das atividades, foi possível superar as dificuldades por meio de planejamento flexível e observação constante das reações dos alunos. A experiência mostrou que metodologias participativas não apenas tornam as aulas mais dinâmicas, mas também contribuem para fortalecer vínculos pedagógicos, incentivar a autonomia intelectual e promover melhorias no desempenho escolar.

Projeto didático

O projeto didático, no contexto do estágio, consiste em uma proposta pedagógica planejada intencionalmente para orientar o desenvolvimento de atividades de ensino em sala de aula. Ele articula objetivos, conteúdos, metodologias e formas de avaliação, permitindo que o estagiário organize sua intervenção de maneira coerente e fundamentada. Além de orientar a prática, o projeto didático possibilita observar como as escolhas docentes influenciam a participação dos estudantes, a construção do conhecimento e a dinâmica da aula, tornando-se um instrumento essencial para compreender e refletir sobre o processo educativo durante a formação inicial.

Durante a regência, foi desenvolvido um projeto didático voltado ao tema Ondas na Física, com o objetivo de ampliar a participação dos estudantes e proporcionar uma abordagem mais visual e aplicada dos conteúdos. A turma foi dividida em cinco grupos, cada qual responsável por um tipo específico de onda: ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas transversais, ondas longitudinais e ondas mistas. O trabalho consistia na elaboração de uma cartolina contendo o desenho de um exemplo representativo da onda, sua caracterização e a justificativa da escolha do exemplo.

Figura 1 - Divisão de grupos

Fonte: Acervo pessoal (2025).

A proposta buscava diversificar as atividades, uma vez que os próprios alunos haviam relatado a pouca frequência de trabalhos diferenciados ao longo do ano. A apresentação inicial ocorreu de forma tranquila, mas a recepção da turma foi mais fria do que o esperado, sugerindo certa resistência a atividades que exigem maior protagonismo.

Uma semana depois, duas equipes concluíram o trabalho, o que gerou surpresa e permitiu refletir sobre os desafios metodológicos relacionados ao engajamento discente. É de suma importância salientar o fato de que, em um ambiente onde existem uma taxa de resposta baixa, sendo notável tanto no período de observação quanto no de regência, as equipes que retornaram o trabalho se demonstram abertas e dispostas a quererem absorver o aprendizado, independentemente do que o ambiente está retornando à elas. Foi possível notar que os trabalhos trazidos foram feitos não somente com atenção, mas com vontade de demonstrar que a metodologia escolhida foi bem sucedida no auxílio do entendimento do conteúdo.

A escolha da temática revelou-se pertinente, pois o estudo das ondas permite articular conceitos abstratos a situações concretas, favorecendo a compreensão e estimulando a observação de fenômenos presentes no cotidiano. Assim, o projeto reforça a importância de propor práticas que conectem teoria, experimentação e representação visual, elementos essenciais para a construção de uma aprendizagem significativa.

Figura 2 - Cartolina produzida pela equipe 5

Fonte: Acervo pessoal (2025).

Figura 3 - Cartolina produzida pela equipe 4

Fonte: Acervo pessoal (2025).

Discussão

A análise comparativa entre a fase de observação e a fase de regência evidencia a forte relação entre a metodologia de ensino e o engajamento dos estudantes. Quando expostos a aulas expositivas tradicionais, os alunos demonstravam desinteresse, dispersão e baixa participação. Esse comportamento não é isolado: diversos estudos apontam que metodologias centradas na transmissão reduzem o protagonismo discente e limitam o desenvolvimento de competências essenciais para o aprendizado, como pensamento crítico, capacidade de argumentação e autonomia (Libâneo, 2013).

Quando o docente utiliza metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, o estudo de caso ou a sala de aula invertida, há uma tendência de maior envolvimento dos alunos e de desenvolvimento da autonomia intelectual (MORAN, 2017). Já métodos mais tradicionais, centrados na exposição oral, tendem a favorecer a transmissão de conteúdos, mas podem limitar o protagonismo discente se aplicados de forma exclusiva.

Já sobre a metodologia expositiva é possível observar um maior padrão no seu formato, seguindo o esquadro de “professor e conteúdo no quadro”, tendo sua linearidade como a cópia da teoria e em seguida a explicação desta sem a utilização de nenhum outro material.

Por outro lado, a implementação de práticas contextualizadas, dialogadas e interativas alterou significativamente a dinâmica da sala de aula. Os estudantes passaram a participar mais, a formular dúvidas e a demonstrar compreensão do conteúdo. Essa mudança reforça a ideia de que o ensino de Ciências precisa estar conectado à realidade dos alunos e que a construção do conhecimento deve ocorrer de forma ativa, colaborativa e significativa.

Outro ponto relevante é que o comportamento disciplinar também melhorou consideravelmente durante a regência. A literatura aponta que metodologias participativas tendem a reduzir conflitos e dispersões porque geram envolvimento cognitivo e emocional por parte dos estudantes, eles se sentem parte do processo e não meros observadores.

Assim, os resultados obtidos dialogam diretamente com o referencial teórico estudado e reforçam que o papel do professor enquanto mediador é decisivo para criar um ambiente de aprendizagem produtivo e estimulante. A experiência de estágio mostra que mesmo pequenas intervenções, quando planejadas de forma intencional, podem transformar a relação entre professor, aluno e conhecimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato teve como objetivo discutir a influência das metodologias de ensino no desempenho e no engajamento dos alunos, utilizando como base a experiência do estágio supervisionado. A análise das fases de observação e regência permitiu identificar que a escolha das práticas pedagógicas interfere de maneira direta na participação, no comportamento e na aprendizagem dos estudantes.

A predominância de aulas expositivas descontextualizadas no início do estágio contribuiu para a dispersão, para a ausência de dúvidas e para o distanciamento dos alunos em relação ao conteúdo. Contudo, a implementação de metodologias contextualizadas, dialógicas e participativas durante a regência resultou em melhorias significativas, tanto na dinâmica da sala de aula quanto na compreensão dos conteúdos. O aumento do interesse, das perguntas e do envolvimento dos estudantes reforça a importância de práticas pedagógicas que valorizem a construção coletiva do conhecimento.

Conclui-se que a formação docente precisa enfatizar o papel da intencionalidade e da escolha metodológica, destacando que ensinar não é apenas transmitir informações, mas criar condições para que o estudante se sinta parte ativa do processo. Assim, a experiência aqui relatada reafirma a necessidade de que o ensino de Ciências seja conduzido de forma significativa, conectada à realidade dos alunos e ancorada em práticas que promovam participação, autonomia e aprendizagem efetiva. Ademais, por se tratar da minha primeira vivência de estágio, reconheço que o processo foi desafiador: percebi que, neste momento da minha trajetória, ainda não me identifico plenamente com a área da educação e noto limitações pessoais para compreender certas demandas e comportamentos presentes no cotidiano escolar, tanto por parte dos estudantes quanto dos próprios docentes. Apesar disso, a experiência também foi marcada por importantes aprendizados, especialmente pela convivência com a turma, pela acolhida recebida e pela compreensão de que a adaptação do conteúdo às necessidades dos alunos é essencial para que a aprendizagem realmente aconteça.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Rosana Márcia Rolando; ALMEIDA, Sandra Francesca Conte de. Professores sob pressão: sofrimento e mal-estar na educação. In: Proceedings of the 6th Psicanálise, Educação e Transmissão. 2006.
- ANDREATA, Mauro Antonio. Aula expositiva e Paulo Freire. Ensino em Re-Vista, Uberlândia, v. 26, n. 3, p. 700-724, 11 out. 2019. PPUFU - Portal de Periódicos da Universidade Federal de Uberlândia. <http://dx.doi.org/10.14393/er-v26n3a2019-4>. Disponível em: Fonte: Portal de Periódicos UFU <https://share.google/evw1mkNwlwSZ43WnW>. Acesso em: 03 dez. 2025.
- AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos. Lisboa: Plátano, 2000.
- BRIGHENTI, Josiane; BIAVATTI, Vania Tanira; DE SOUZA, Taciana Rodrigues. Metodologias de ensino-aprendizagem: uma abordagem sob a percepção dos alunos. Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL, p. 281-304, 2015.
- FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
- LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2013.
- MORAN, José. Metodologias ativas e modelos híbridos na educação. Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, p. 23-35, 2017.
- TEODORO, Natália Carrion. Professores de Biologia e dificuldades com os conteúdos de ensino. 2017.
- ZABALA, A. A prática educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998.